

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Примкулова Стора Болтаевна

кафедра Иностранных языков, старший преподаватель, ТМУК.

s.primkulova@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650812>

Аннотация: В данной статье рассматривается коммуникативное направление, направленное на использование языка в функции общения. Сегодня модернизация системы подготовки кадров, владеющих иностранными языками, стала одной из основных его особенностей. Высказываются предложения и замечания относительно того, что целью обучения иностранным языкам является не овладение его системой, а овладение речью и речевыми актами на данном языке.

Ключевые слова: подготовки кадров, иностранным язык, обучения, профессиональный интерес, современная концепция, модернизация, изучения, материала.

Annotatsiya ushbu maqolada tildan muloqot funksiyasida foydalanishga qaratilgan kommunikativ yo'nalishga alohida e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda chet tillarini biladigan kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish asosiy xususiyatlardan biriga aylandi. Chet tillarini o'qitishdan maqsad uning tizimini o'zlashtirish emas, balki ma'lum tildagi nutq, nutqiy harakatlarni o'zlashtirish ekanligi bo'yicha taklif va mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: kadrlar tayyorlash, chet tili, o'rganish, kasbiy qiziqish, zamonaviy kontsepsiya, modernizatsiya, o'quv, material.

STUDYING FOREIGN LANGUAGES FOR TRAINING HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS IN THE SOCIAL SPHERE

Primkulova Stora Boltaevna

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, KIUT

E-mail: s.primkulova@kiut.uz

Abstract: This article examines the communicative direction aimed at using language in the communication function. Today, the modernization of the system of training personnel who speak foreign languages has become one of its main features. Suggestions and comments are made regarding the fact that the purpose of teaching foreign languages is not mastering its system, but mastering speech and speech acts in a given language.

Key words: personnel training, foreign language, learning, professional interest, modern concept, modernization, study, material.

Коммуникативная ориентированность, направленная на обучение общению, на использование языка в его основной функции - в функции общения стала основной чертой модернизации системы подготовки кадров, владеющих иностранными языками в области социального туризма. Отсюда целью обучения иностранного языка является не овладение его системой, а

овладение речью, речевыми действиями на данном языке. Значимость же речевого общения далеко выходит за рамки собственно актов говорения и обмена информацией.

Если же учесть, что изучение иностранного языка необходимо обучающемуся для выражения собственных мыслей, определенного воздействия на партнеров по коммуникации, то в качестве основной единицы обучения следует рассматривать речевые действия.

Под модернизацией системы подготовки принято понимать не только способность правильно строить предложения, что обеспечивается лингвистической компетенцией, но и знания того, при каких условиях общения его можно употребить, а также умение правильно интерпретировать устные и письменные тексты с учетом условий общения.

Необходимость повышения эффективности обучения иностранным языкам ощущается остро, так как результаты затрат времени и труда как со стороны обучающихся, так и обучающихся пока не очень радует.

Содержание обучения должно, прежде всего, вытекать из конкретных задач перехода к рыночной экономике и развития национальной экономики, отражать социально-экономическую политику, проводимую в республике, и таким образом формировать научное мировоззрение, определяющее прогрессивно-целевые установки на совершенствование организации и управления финансово-кредитных отношений.

Вторым требованием является актуальность освещаемых проблем по иностранным языкам (тем, вопросам) и связь с перспективами развития данной сферы, соответствующей области деятельности и знаний. Отсюда вытекает, в частности, требование непрерывного обновления содержания и структуры процесса специальных дисциплин. В них должны находить отражение новейшие достижения науки, техники практики организации обучения.

Важным требованием к содержанию обучения является его соответствие должностному уровню и функциональным задачам и обязанностям обучаемого контингента магистров. Это не только обеспечивает целенаправленность организации занятий, но и пробуждает профессиональный интерес магистров к обучению, так как напрямую связано с содержанием их работы. Естественно, что такой подход, в свою очередь, требует дифференцированного подхода к формированию контингента и комплектованию групп обучаемых. Кроме того, содержание обучения должно учитывать уровень базовой подготовки магистров, а также фактически сложившиеся знания и опыт у данной группы обучаемых.

Знание теоретических основ помогает студенту (специалисту) творчески, а иногда и критически подходить к применению возможных рекомендаций, методик, с научных позиций оценивать происходящие явления и обобщать накапливаемый эмпирический материал, свой и чужой опыт, что является основой развития знаний.

Основной частью содержания как теоретического, так и практического курса должна быть методика: методические рекомендации по применению

основных теоретических положений, нормативных и руководящих материалов, техника и технология разработки, принятия и реализации решений, современные методы и средства анализа и прогнозирования организационно-экономического развития, программно-целевые методы управления развитием финансово-кредитных отношений, подготовки магистров.

Предложение приобретает смысл (становится высказыванием) только в процессе общения и только на основе учета ситуации общения, превращаясь из языковой единицы в единицу коммуникации. В процессе общения производится обмен высказываниями, текстами, имеющими определенную цель, и обучение речевой деятельности возможно только через обучение построению и восприятию высказываний, состав и форма которых определяется целями и условиями общения. Являясь минимальной единицей общения, высказывание входит в состав более крупной единицы — текста. Объем текста определяется коммуникативной целью его автора.

Таким образом если обучают просто построению предложения, вырванному из ситуации общения то обучают языку. Обучение речевой деятельности начинается там, где предложение приобретает обусловленный контекстом смысл. Т.е. в речевом акте, когда участники общения решают реальные коммуникативные задачи, используя необходимый языковой материал. Вот почему в коммуникативно-ориентированной системе обучения основными учебными единицами должны стать высказывание и текст.

Вместе с тем мнение рассматривать высказывание в качестве основных учебных единиц ни в коей мере не означает отказ от обучения правильному построению грамматических конструкций на уровне словосочетаний и предложений, поскольку язык, речь представляют собой неразрывное единство. Коммуникативный подход состоит не в отказе от грамматики, а в функциональном подходе к ней, а также в использовании монологической речи (устной речи).

Таким образом, современная концепция модернизации системы изучения иностранных языков и принципы ее расширения строятся на основе ведения и активизации нового материала. Ее структурами имеет следующую типичную характеристику: 1) создание у обучающихся практического представления о том, для чего при необходимости им понадобится изучаемый материал в процессе общения, какова его функция в системе языка; 2) ознакомление обучающихся с ориентировочной основой действия, которым они должны овладеть для правильного употребления изучаемого материала в речи; 3) выработка у обучающихся соответствующих умений и навыков на основе выполнения коммуникативных упражнений; 4) употребление изучаемого материала обучающимися в процессе речевой практики на уровне высказывания и текста; 5) подведение итога: какие умения и навыки обучающиеся приобрели за занятие и за курс в целом.

Высказывание является реальной единицей общения, формой его существования и презентацией оказывается текст. Это может быть воспроизведение текста с различной целевой установкой, самостоятельным

выступлением по теме текста с сообщением, докладом, участием в дискуссии, по обсуждаемой проблеме, реализация поставленной задачи требует выбора адекватной единицы, обучение качества которой должен выступать текст определенной длины и организации, обладающий следующими характеристиками: 1) достаточной протяженностью; 2) структурно композиционной оформленностью; 3) структурно-смысловой цельностью; 4) тематической исчерпанностью; 5) речевой вариантностью (иметь варианты реализации); 6) образцовостью (способность служить эталоном для образования речевых единиц по аналогии).

Следует заметить, что текстовый материал зачастую не является собственно учебным текстом в собственном смысле этого слова, т.е. методически обработанным — ограниченным объемом, адаптированным, насыщенным изучаемым лексико-грамматическим материалом. Как правило, основой обучения избирается «естественный» текст — усложненный, трудный для восприятия синтаксис, дробность, бессистемность лексико-грамматических фактов языка. Организация, упорядочение, группировка языковых средств, обслуживающих основные тематические ситуации.

Монолог представляет собой наиболее развернутый тип речи. В монологе в отличие от диалогов нет ничего «неожиданного», «ненормативного», обусловленного недостаточным контролем сознания.

Это - организованная речь, поскольку говорящий планирует свое высказывание как единое целое, имея заранее заданное содержание. Необходимым условием порождения монологического высказывания является сформированное умение воспроизводить и интерпретировать вербальное сообщение. Для воспроизведения сообщений существенны два основных умения: умение извлекать смысловую информацию из печатных и звучащих источников и умение передавать эту информацию вербальными средствами как в форме устного монологического, так и письменного реферативного высказывания.

Библиографический список

1. Дубов В. С. Показатели оценки развития цифровой экономики - М.: Academia, 2018. - 256 с.
2. Каргина Л.М. Цифровая экономика - М.: Прометей, 2020. - 224 с.
3. Константинов А.Н. Роботы и работа - М.: Русский репортер, 2018. - 384 с.
4. Пономарева Е.А. Экономическое развитие в цифровую эпоху - М.: Эксмо, 2019.